

Formigas na capela

Kayhê Cury

Durante um episódio da história, antes do século XIX, as mulheres não tiveram participação efetiva na ideação das ciências, visto que em diversas sociedades as mulheres eram designadas aos trabalhos domésticos, enquanto os homens eram incentivados a estudar e a trabalhar por terem a responsabilidade de garantir o sustento de suas famílias.

Quando pensamos em o que a tal da - senhora - Ciência diz sobre as coisas, o ambiente extra acadêmico dificilmente se pergunta “quem foi a mente por trás de dizer tal coisa sobre tal tema?” Esse fato nos faz esquecer de que algo só é de tal forma porque algum ser humano assim o descreveu, desenvolveu, teorizou, descobriu, ou seja lá como queiramos chamar. Mas num geral, a ideia aqui é lembrar de que por trás da *Dona Ciência*, existem sempre *Donas Pessoas* que desenvolveram suas teses baseando-se em teses que foram baseadas em teses e etcéteras infinitas. A própria metodologia científica é o molde que levou séculos sendo talhado até termos os crivos atuais, e que, sem a sua transliteração na escrita científica, tão exigida pelas grandes mentes pensantes, nenhum resultado é levado a sério. A questão é que se construiu essa forma de produção de conhecimento, assim como se construíram os métodos precedentes desta produção.

E como chegar a esse patamar? Digo, ao patamar dos ditos cientistas, produtores e escritores brilhantes que por aí são falados. Ora, o famoso adágio de que ninguém nasce sabendo é bem útil aqui, e ainda mais, muitos foram ensinados e tantos outros foram autodidatas. É sobre esse autodidatismo que escrevo hoje sobre um personagem enorme na entomologia nacional, porém pouco conhecido por aí a fora, um alemão chamado Heinrich Fritz Herman Borgmeier, mais conhecido por Frei Tomás Borgmeier, nome que lhe foi dado após entrar num convento Franciscano, motivo que o trouxe ao Brasil em 1910.

Frei Tomás Borgmeier

Conta-se que os sinais de vida intelectual já estavam presentes desde sua infância, o tempo passou, e Frei Tomás cumpre seus estudos religiosos e se torna padre em 1918, mas já demonstra grande talento como naturalista autodidata. Em 1917 já publicava em uma revista “não científica”, a Revista Vozes, e por 10 anos, frequentemente, artigos sobre biologia e física eram comuns entre os seus, principalmente com estudos de formigas. Este tema foi o que se mostrou de maior interesse pelo frei, e acabou tendo um encontro com o Dr. Hermann Von Jhering, naturalista de renome, quando recebeu dele a oferta de comprar sua biblioteca entomológica pelo interesse em estudar formigas. Interessante é que, como Frei Franciscano que era, não poderia comprar os volumes, mas sua vocação era tanta, que acabou recebendo, futuramente, uma doação anônima de uma caixa com tais livros no convento de Petrópolis, estado do Rio, onde morava.

Daí em diante muitos foram os trabalhos oficiais do frade, nos 10 anos seguintes publicou cerca de quarenta artigos de diversos temas, e imaginem como eram escritos tais artigos? Gostaria de os trazer para serem comparados com os artigos atuais. Artigos de um completo autodidata com os dos metódicos acadêmicos modernos. Publicou de tudo na Revista Vozes, e começou a ficar sem espaço adequado para seus trabalhos, chegando a sofrer até plágio por demorar nas publicações. Com tais dificuldades, em 1922, resolve entrar em contato com o então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Arthur Neiva, quando muito de seu futuro brilhante se iniciava, e provavelmente não se dava conta. Frei Tomás indicou - notem a audácia - ao Dr. uma maior periodicidade de publicações para maior imediatismo de divulgação de resultados, visto que teve problemas anteriormente com plágio. O então diretor, encantado com seu interesse, o convidou a visitar o Museu, e não limitando a isso, solicitou autorização de seus superiores para trabalhar ocasionalmente na instituição. Coisa que não seria suficiente ao frade, que, em 1925 viria a ser funcionário oficial do governo como pesquisador científico!

Em 1928, com a fundação do Instituto Biológico de São Paulo, o referido Dr. Neiva o leva consigo para ser membro do novo corpo de pesquisadores, e o frade é transferido do RJ para o Convento Santo Antônio do Pari em São Paulo. Ali continua com sua vida integral de padre cientista, publicando frequentemente espécies novas de formigas, e muitos estudos com moscas, fazendo discípulos de renome aonde ia. Seu volume de trabalho aumentou tanto que o levou a certa insatisfação com a divulgação científica nacional e, surpreendentemente em 1931, Frei Tomás funda a Revista de Entomologia, na qual era redator, editor e autor de um grande número de publicações. O mundo todo publicava em diversas línguas em sua revista, que durou por 20 anos na academia mundial. Nestas revistas podemos ver claramente a diferença da escrita científica da época, tem até mesmo um episódio cômico, em que o famoso Costa-lima discute com Frei Tomás através de publicações, por discordância na descrição de uma espécie, isso me faz pensar nas batalhas de rap usando músicas das décadas passadas, coisa impensável na escrita científica atual.

Em 1933, Neiva volta para o Rio e traz consigo seu amigo frade, o colocando como chefe da Seção de Entomologia do Instituto de Biologia Vegetal do Jardim Botânico. E novamente é transferido de convento, desta vez para o Convento de Santo Antônio do Rio, onde já mais aceito e reconhecido pela Ordem, pode ter seu próprio laboratório, no qual pôde trabalhar sem sair do convento.

Seu autodidatismo inicial o obrigou a aprender tanto sobre edições e escrita que, em 1941, foi nomeado Definidor Provincial e Diretor da Editora Vozes, e foi quando, por obediência, se demite dos cargos públicos como cientista para se dedicar aos trabalhos eclesiais. Apenas retomou às pesquisas, de forma autônoma em 1947, quando era capelão de umas freiras cegas em Jacarepaguá, onde montou sua biblioteca e permaneceu até o fim da vida publicando continuamente. Em 1955 enfim, publica uma grande obra sobre formigas-correição, na qual reúne em 720 páginas com 87 pranchas ilustradas por ele mesmo, trabalho que o rendeu o cargo de membro titular da Academia Brasileira de Ciências, e ainda premiado com título de membro honorário. Também foi membro da *Sociedad Entomológica de Argentina*, *The American Entomological Society* e *The Association of Tropical Biology*. Em 1962, foi o primeiro a receber o prêmio Costa Lima, instituído em homenagem ao recém-falecido Pai da Entomologia Brasileira e entregue pela Academia Brasileira de Ciências, além do título de 1945 como Doutor Honoris Causa pela Universidade de Washington.

Frei Kempf, seu discípulo também mirmecólogo, conta que, com suas pesquisas, Frei Tomás “por meio desta atividade logrou para si uma formação igual à universitária”, isso significa que sua cultura científica, mesmo iniciando com autodidatismo, ultrapassou os níveis amadores, como visto pelos fatos. Pois mesmo com a possível impossibilidade de adequação dos trabalhos pastorais de um frade franciscano com numerosa produção científica, se mostrou acima da média com suas virtudes intelectuais. Não foi um cientista medíocre sob um hábito religioso, muito menos negligente de sua vocação religiosa em busca de êxito acadêmico, visto que, em sua vida além das centenas de publicações científicas e prêmios, também traduziu obras como a Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, dirigiu a Editora Vozes por anos, foi idealizador, fundador e editor da Revista Eclesiástica Brasileira - REB - com a qual fez mais uma enorme contribuição para a igreja, e ainda foi capelão do convento das irmãs cegas no fim de sua vida.